

РОЛЬ ПЛАВАНИЯ В ГАРМОНИЧНОМ ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА.

Д.А. Сафин ассистент преподаватель Филиал Казанского (Приволжского) Федерального университета в городе Джизаке.

Аннотация - В статье описывается значение плавания для гармоничного физического развития человека, описываются стили плавания наиболее подходящие для людей не обладающих специальной физической подготовкой и для людей разновозрастных групп, плавание как спортивный вид является в настоящее время одним из массовых видов спорта и занимаются им люди разных профессий и возрастов.

Ключевые слова: стили плавания, физическое развитие, физическое воспитание, физическая культура, специальная физическая подготовка.

Annotatsiya - Maqolada suzishning insonning barkamol jismoniy rivojlanishi uchun ahamiyati tavsiflanadi, maxsus jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lmagan odamlar va turli yoshdagi odamlar uchun eng mos bo'lgan suzish uslublari tavsiflanadi, suzish hozirda sport sifatida mashhur sport turlaridan biri bo'lib, turli kasb va yokori yoshdagi odamlar shug'ullanadi.

Kalit so'zlar: suzish uslublari, jismoniy rivojlanish, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, maxsus jismoniy tayyorgarlik.

Abstract - The article describes the importance of swimming for the harmonious physical development of a person, describes the swimming styles most suitable for people who do not have special physical training and for people of different ages, swimming as a sports sport is currently one of the mass sports and people of different professions and ages are engaged in it.

Key words: swimming styles, physical development, physical education, physical education, special physical training.

Введение

В наше время вряд ли кто станет отрицать, что плавание - жизненно необходимый навык и для ребенка, и для взрослого. Для студентов умение плавать - это средство для всестороннего физического развития. Занятия плаванием повышают сопротивляемость к простудным заболеваниям. И не только это, одна из основных сторон обучения плаванию - готовность к сложным жизненным ситуациям, встречающимся в жизни. В настоящее время перед нашим государством достаточно остро стоят проблемы здоровья подрастающего поколения, воспитания у студентов потребности в здоровом образе жизни, здоровом досуге. Эти проблемы неоднократно обсуждается общественностью, специалистами различных сфер деятельности, средствами массовой информации.

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что состояние здоровья студентов в начале обучения имеет тенденцию к ухудшению: увеличивается число студентов с сутулой формой спины, с функциональным нарушением осанки, сколиозами I и II степени. В связи с тем, что по мере увеличения учебного стажа растёт количество функциональных отклонений, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата, большое значение приобрела проблема сохранения, укрепления и поддержания здоровья студентов. Специфические особенности плавания связаны с двигательной активностью в водной среде. При этом организм человека подвергается двойному воздействию: с одной стороны, на него воздействуют физические упражнения, с другой водная среда. Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека, начиная с первых месяцев жизни и до старости. Регулярные занятия плаванием являются мощным фактором воздействия на нервную высшую деятельность человека. Оно благоприятно влияет на сердечно - сосудистую систему, органы дыхания, позволяет наращивать мышечную массу без нагрузки на позвоночник и т.д. Итак, в результате занятий плаванием на организм человека

оказывается разностороннее положительное воздействие. В оздоровительных целях плавание доступно и полезно практически всем возрастным категориям.

В настоящее время в нашем государстве достаточно остро стоят проблемы здоровья подрастающего поколения, повышающие потребность в здоровом образе жизни и здоровом досуге у студентов. Среди многих массовых видов спорта, пожалуй, только плавание сочетает в себе возможность гармоничного развития тела, ярко выраженную оздоровительную направленность и важное прикладное значение. По своим динамическим характеристикам плавание является одним из доступных средств физической культуры для людей разного возраста и физической подготовки.

Плавание состоит из четырех разделов, которые получили название спортивного, игрового, прикладного и фигурного (художественного) плавания. Игровое плавание содержит разнообразные подвижные игры и развлечения в воде. Такое плавание используется, главным образом, при обучении и тренировке юных пловцов. Игры вызывают большие эмоции, повышают активность детей, способствуют появлению инициативы, воспитанию чувства товарищества и т. д.

Во время плавания очищаются потовые железы, что способствует активизации кожного дыхания и обильному притоку крови к периферическим органам. Горизонтальное положение во время плавания - это своего рода невесомость, которая активизирует кровоток, развивая и укрепляя сердечно-сосудистую систему. Лучше всего начинать учиться плаванию с 2-3 недель, но не позднее 3 месяцев, потому что у каждого ребенка рождаются определенные врожденные рефлексy, которые угасают через 3 месяца. Это врожденные рефлексy плавания, благодаря которым ребенок может научиться плавать. Родители должны понимать, что научить ребенка плавать можно до тех пор, пока у ребенка не исчезнут тонические рефлексy, которые заменяются статокинетическими рефлексyми, а научиться плавать практически невозможно до 3-4 лет, когда ребенок сможет сознательно следовать команды. Купание, плавание, игры и развлечения на воде - одни из самых полезных видов

физических упражнений, они способствуют здоровью детей, укрепляют их нервную систему. Поэтому чем раньше вы приучите ребенка к воде, научите его плавать, тем полнее положительный эффект от плавания отразится на развитии всего детского организма.

Плавание относится к циклическим упражнениям, выполняемым в необычных для человека условиях водной среды. Умение плавать важно для каждого человека. Большое количество несчастных случаев ежегодно происходит на воде из-за того, что пострадавшие не умели плавать. Поэтому каждого студента необходимо научить не бояться воды, уметь свободно держаться на ее поверхности и проплыть свободно хотя бы небольшое расстояние.

При плавании прекрасно развиваются дыхательная мускулатура и органы дыхания. Как известно, при плавании вдох и выдох затруднены. При вдохе приходится преодолевать давление воды на тело, а при выдохе – сопротивление воды, поэтому дыхательные мышцы, принимающие усиленное участие в работе, со временем укрепляются и развиваются. Температура воды и однообразные циклические движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему. Занятия плаванием делают человека более спокойными, обеспечивая им крепкий сон. В настоящее время плавание считается одним из средств лечебной физической культуры для укрепления и развития сердечной деятельности. Плавание – незаменимое средство для профилактики нарушений осанки студентов.

Регулярные занятия плаванием стимулируют газообмен в легких больше, чем гимнастика. Специалисты определили, что простое стояние в воде в течение 3–5 минут при температуре 24⁰С увеличивает глубину дыхания вдвое, а обмен веществ на 50–75 %. Следовательно, плавание является незаменимым видом физической активности для лиц, страдающих избыточной полнотой.

Плавание – незаменимое средство для устранения различного рода нарушений опорно-двигательного аппарата у студентов. Одна из основных причин этих нарушений – неправильное положение школьника за партой во время занятий и как следствие искривление позвоночника. Это связано с тем, что обучающиеся с

нарушениями осанки имеют, как правило, “плохой корсет”, т.е. слабо развитые мышцы спины, которые не держат позвоночник в нужном положении. Плавание – один из немногих видов спорта, гармонически развивающих все группы мышц. Благодаря горизонтальному положению и механическим свойствам воды разгружается позвоночный столб от давления на него веса тела, поэтому плавание является прекрасным корригирующим упражнением, устраняющим различные нарушения. Для техники спортивного плавания характерна непрерывная работа ног в быстром темпе с постоянным преодолением сопротивления воды. Такие упражнения великолепно развивают мышцы и связки голеностопных суставов и способствуют укреплению и формированию стопы, предупреждая ее деформацию и плоскостопие.

Занимающиеся оздоровительным плаванием не ставят перед собой задачу, связанную с достижением высокой скорости преодоления дистанции, а имеют ввиду с помощью плавательной нормы снять, например, усталость, взбодриться, поднять устойчивость организма против различных заболеваний, повысить работоспособность, укрепить сон. Для этого достаточно плавать в среднем или медленном темпе. А это для умеющих плавать также доступно и неопасно для здоровья, как обычная ходьба. Каждый занимающийся им должен регулярно (по крайней мере раз в год) проверять состояние своего здоровья и физического развития (вес, рост, окружность грудной клетки) в районной поликлинике, физкультурном диспансере, а перед началом занятий получить разрешение врача. Кроме того, в процессе занятий надо повседневно осуществлять самоконтроль.

Для оздоровительных целей наиболее полезно, пожалуй, плавание брассом. Он может быть рекомендован лицам среднего и пожилого возраст, т.к. является отличной дыхательной гимнастикой и наиболее экономным способом передвижения в воде. Тренирующий эффект возникает при продолжительном плавании – не менее 20–30 минут суммарного времени. В этот период равномерно нагружаются мышцы всего тела, что способствует пропорциональному и гармоничному их развитию. Замечено, что у тех, кто занимается плаванием с детства, наиболее правильное телосложение.

Заклучение

Исходя из выше сказанного мы делаем вывод что плавание является необходимым жизненным навыком для студентов и для человека в целом, необходимо отметить и роль плавания как оздоровительного вида спорта для людей страдающих от заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Плавание является имеет закаливающее значение для организма человека. В наш век многие люди избегают занятия физической культурой и спортом и ведут малоподвижный образ жизни приводящий их организм к развитию многочисленных заболеваний связанных с проблемой дыхания и заболеваний суставов опорно-двигательного аппарата. Специалисты в области медицины и физического воспитания рекомендуют плавание как реабилитацию после перенесённых заболеваний. Плавание как вид спорта рекомендуется людям которые ни когда не занимались плаванием. Таким образом мы приходим к выводу что плавание это жизненно необходимый навык для человека.

Список литературы:

1. Спортивное плавание : учеб. для вузов физ. культуры / под ред. Н. Ж. Булгаковой. – М. : ФОН, 1996. – 430 с.
2. Алексеев, Р. В. Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Алкид» / Р. В. Алексеев // Образование в современной школе. – 2009. – № 3. – С. 62–64.
3. Богдан, А. С. Энергетические затраты и потребность в энергии юных спортсменов, тренирующихся в детских спортивно-оздоровительных летних лагерях / А. С. Богдан, А. Н. Еншина, Н. А. Ивко // Актуальные проблемы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва к участию в XXIX Олимпийских играх 2008 года в г. Пекине (КНР) : материалы Междунар. науч. конф., г. Минск, 1–2 июня 2006 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. Олимп. ком. Респ. Беларусь, Науч.-исслед. инт физ. культуры и спорта Респ. Беларусь ; гл. ред. А. И. Бондарь. – Минск, 2006. – С. 125–130.
4. Булгакова, Н. Ж. Отбор и подготовка юных пловцов / Н. Ж. Булгакова. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 191 с.
5. Зернов, В. И. Технология изучения техники движений в спортивных способах плавания: лабораторные работы / В. И. Зернов ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГУФК, 2009. – 58 с.

6. Зернов, В. И. Плавание для всех. 1000 упражнений для плавания : учеб.-метод. пособие / В. И. Зернов ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2013. – 276 с.
7. Зернов, В. И. История развития занятий водными видами физической культуры и спорта в мире и Беларуси : пособие / В. И. Зернов ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2016. – 181 с.
8. Зернов, В. И. Тренажерные устройства в физической подготовке пловцов на суше : пособие / В. И. Зернов ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры . – Минск : БГУФК, 2018. – 203 с.
9. Зернова, Т. В. Плавание (с электронным приложением) : учеб. пособие для студентов вузов / Т. В. Зернова, В. И. Зернов ; Белорус. гос. ун-т ; рец.: С. Г. Ковель, Е. К. Кулинкович. – Минск : БГУ, 2015. – 118 с.
10. Каратаев, О. Р. Плавательные бассейны. Проектирование, строительство, оборудование и эксплуатация : монография / О. Р. Каратаев, И. Е. Евграфов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. нац.

